

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 482 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjaye'vich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriye'va Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	

TA'LIM JARAYONIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Safayeva Dilafruz Ruzmatovna

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti
"Kimyo va matbaa muhandisligi" kafedrasi t.f.f.n., dots.

Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li

Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi
agentligi xodimi

Annotatsiya: Maqolada o'quv jarayonini boshqarish hamda ta'lim xizmatlarini ko'rsatish va ish faoliyatini baholash uchun sun'iy intellektdan foydalanish, o'quv jarayonlarida professor-o'qituvchilarning imkoniyatlarini kengaytirish, interaktiv ta'lim tizimlari va ularning ahamiyati, oliy ta'lim muassasalari faoliyatiga sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etishning ijobiy va salbiy tomonlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, intellekt, kompyuter, chatbot, robot-o'qituvchilar, VR va AR texnologiyalari.

Abstract: The article analyzes the use of artificial intelligence to manage the educational process and provide educational services and assess academic performance. As well as expanding the capabilities of the teaching staff in educational processes, interactive educational systems and their importance, the positive and negative aspects of introducing artificial intelligence technologies into the activities of higher education institutions.

Key words: artificial intelligence, intelligence, computer, chatbot, robot teachers, VR and AR technologies.

Аннотация: В статье анализируется использование искусственного интеллекта для управления образовательным процессом и предоставления образовательных услуг и оценки успеваемости. А так же расширения возможностей профессорско-преподавательского состава в образовательных процессах, интерактивных образовательных систем и их значение, положительные и отрицательные стороны внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность высших учебных заведений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, интеллект, компьютер, чат-бот, роботы-учителя, технологии виртуальной и дополненной реальности.

KIRISH

Ilm-fan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal taraqqiy etib borayotgan bugungi sharoitda, dunyoning rivojlangan mamlakatlarida davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, bandlik, qishloq xo'jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm va boshqa sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish urfga kirmoqda. O'zbekistonda ham axborotlashtirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish orqali 2030-yilga qadar innovatsion taraqqiy etgan yetakchi davlatlar qatoridan o'rin egallash ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasiga muvofiq, sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish va ularni mamlakatimizda keng qo'llash, raqamli ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini va ularning yuqori sifatini ta'minlash, ushbu sohada malakali kadrlar tayyorlash uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-son¹ qarori qabul qilingan. Ushbu qarorda mamlakatimizdagi iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada, davlat boshqaruvi tizimida sun'iy intellekt texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan foydalanishda yagona talablar, javobgarlik, xavfsizlik va shaffoflikni belgilovchi normativ-huquqiy bazani ishlab chiqish maqsad qilib olingan [1].

Dars jarayonida sun'iy intellektdan foydalanish – o'qitish va o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi. Sun'iy intellektni ta'lim jarayonida kengaytirilgan haqiqat va virtual reallikni aks ettirishda, til o'rganishda hamda til ko'nikmalarini shakllantirishda, darslarni har bir o'quvchiga moslab individuallashtirishda ko'maklashadigan turlarini ommalashtirish maqsad qilingan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt tushunchasi olimlar va mutaxassislar tomonidan turlicha talqin qilinadi. Sun'iy intellekt o'zi nima? Sun'iy intellekt, xalqaro qidiruv tizimi Vikipediya "tili" bilan aytganda[2], inglizcha: *Artificial intelligence*, *AI* – inson intellektiga taqlid qilishga qodir bo'lgan mashinalar yaratishga qaratilgan fan va texnologiya sohasi bo'lib, bugungi kunda unga keng qo'llanilayotgan sun'iy intellekt texnologiyalariga aqlli veb-qidiruv tizimlari (masalan, YouTube Search), tavsiya tizimlari (YouTube, Amazon va Netflix), tabiiy tilni tushunish tizimlari (Google Assistant, Siri va Alexa), o'z-o'zini boshqaradigan avtomobillar (masalan, Waymo) va boshqalar kiradi.

Sun'iy intellekt – inson ko'nikmalarini qayta ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan dasturlar to'plami hisoblanadi. Sun'iy intellekt mavjud muammolarga yechim topish, rejalashtirish, bilim olish, o'z ustida ishlash kabi vazifalarni o'z vaqtida va to'liq bajarishga yordam beradigan qobiliyatdir. Keng ma'noda sun'iy intellekt – murakkab muammolarni o'rganish va hal qilishga qodir bo'lgan tahliliy tizimlarni ishlab chiqish fanining bir tarmog'i hisoblanadi. Tor ma'noda esa sun'iy intellekt – kompyuterning inson tafakkuriga asoslangan o'rgatish texnologiyasidir[3].

Taniqli ingliz matematigi, mantiqshunosi, kriptografi, informatika sohasini rivojlantirishga katta hissa qo'shgan insonlardan biri Alan Turing (inglizcha: Alan Mathison Turing, 1912–1954) sun'iy intellekt sohasida olib borilgan ilk tadqiqot muallifi hisoblanadi. Mavzudan biroz chetlashish bo'lsa-da, bu insonning bir qiziq tarixini aytib o'tmasak bo'lmaydi. U Ikkinchi jahon urushi davrida nemislarning "Enigma" nomli maxfiy shifrovchi mashinasini buzishni uddalab, razvedka tizimi uchun muhim shaxsga aylangan. U o'z maqolalarida kompyuterni insonlardek muloqot qila olishi va "aqlli" fikrlay olishi mumkinligini ilgari suradi hamda uning mashhur "Turing testi" (bu test yordamida kompyuterlarning "onglilik darajasi" tekshirilgan) asosida CAPTCHA – ya'ni, hozirgi kunda ommabop bo'lgan, odamlarni haqiqatan odamligini tekshiruvchi testni o'ylab topilishiga turtki bo'lgan.

Sun'iy intellektga 1956-yilda asos solingan. Dartmut kollejida o'tkazilgan anjumanda Jon Makkarti "sun'iy intellekt" atamasini ilk bor shu yilda ilgari surgan. Sun'iy intellekt tushunchasini Makkarti kengroq izohlab: "Kompyuter fikr yuritish, muammolarni hal qilish, ma'no yaratish va umumlashtirish kabi insoniy xatti-harakatlarni namoyish qilsa, ya'ni yuqori darajadagi bilim qobiliyatlaridan foydalana olsa, kompyuterni sun'iy intellekt deb ta'riflash mumkin", – deya izohlagan[4].

Sun'iy intellekt atamasiga monand biror bir tanlab olingan muqobil ta'rif yo'q. Sun'iy intellektga oid tadqiqotlari va shu soha bo'yicha ko'plab ilmiy adabiyotlar muallifi Nils Nilssonning fikriga ko'ra: "...sun'iy intellekt – bu tabiiy aqlga taqlid qilishni yaratishga qaratilgan nazariya"[5].

Buni quyidagicha, ya'ni sun'iy intellektga – inson aqliga taqlid qilingan algoritmlar ketma-ketligi sifatida ham ta'riflash mumkin, deb aytadi.

Sun'iy intellekt tizimlarini rivojlantirish masalalari o'zbek olimlaridan M. Kamilov, T. Bekmuratov, Sh. Madraximov, N. Ignatev tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlarda o'z ifodasini topgan. Rus olimlaridan M. Axmetov, A. Bazayeva, L. Bocharova, A. Lobanov tomonidan sun'iy intellekt tizimlarini rivojlantirish va ta'lim sohasida qo'llash masalalari bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda sun'iy intellektdan ta'lim jarayonida foydalanishning samaradorligini aniqlash maqsadida ilmiy maqolalar, statistik hisobotlar va soha mutaxassislari fikrlari tahlil qilindi. Ma'lumotlar kontent tahlili va taqqoslash usullari orqali chuqur o'rganilib, ular asosida sun'iy intellektning ta'limdagi real ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Adabiyotlar sharhida keltirilgan adabiyotlarni o'rganish natijasida sun'iy intellektni shartli ravishda uch turga bo'lishimiz mumkin:

1 <https://lex.uz/docs/-5297046>

Kuchsiz sun'iy intellekt yoki imkoniyatlari tor doiradagi sun'iy intellekt. Kuchsiz sun'iy intellekt – intellekt bilan maxsus topshiriqni bajarishga qodir bo'lgan sun'iy intellektning bir turi bo'lib, eng keng tarqalgan va hozirda mavjud bo'lgan turidir. Tor sun'iy intellekt o'z sohasi va cheklolaridan tashqarida ishlay olmaydi, chunki u faqat bitta aniq vazifa uchun mo'ljallangan. Shuning uchun u tor sun'iy intellekt deb ham ataladi. Applening Siri, Rossiyaning Alisa, O'zbekistonning MohirAI (muallif: Anvar Narzullayev) dasturi tor sun'iy intellektning yaxshi namunasidir. U cheklangan turlari va oldindan belgilangan imkoniyatlari doirasida ishlaydi. Bundan tashqari, shaxmat o'ynash, o'zini o'zi boshqaradigan mashinalar faoliyati, nutqni tanib olish va tasvirni aniqlashni ham tor sun'iy intellektga misol qilish mumkin.

Umumiy, lekin ancha samarali sun'iy intellekt. Umumiy sun'iy intellekt – har qanday intellektual vazifani inson kabi samaradorlik bilan bajara oladigan aql turi. Umumiy sun'iy intellekt – aqlli va odam kabi o'ylaydigan tizimdir. Hozirgi kunda umumiy sun'iy intellektni ifodalaydigan va inson kabi mukammal har qanday vazifani bajara oladigan bunday tizim mavjud emas va tadqiqotlar natijasi tezda ko'zga tashlanishiga umid bildirilyapti.

Mukammal sun'iy intellekt. Mukammal sun'iy intellekt – tizimlar intellektining darajasi bo'lib, mashinalar inson aqlidan ustun turishi va har qanday vazifani bilish xususiyatlariga ega bo'lgan odamga qaraganda yaxshiroq bajarishi mumkin. Bu umumiy sun'iy intellektning natijasidir.

Tizimga yo'naltirilgan sun'iy intellekt ilovalari axborot tizimlariga asoslangan oliy ta'limni boshqarish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan. Ular toifasiga talabalarni o'qishga qabul qilish, dars jadvalini tuzish, davomat va mustaqil ishlarini monitoring qilish hamda ta'lim sifatini tekshirish kabi vazifalarni kiritish mumkin[6].

Sun'iy intellekt texnologiyalari quyidagi platformalar orqali o'quv jarayonini yaxshilashda o'z imkoniyatlarini namoyish etadi.

Chatbotlar – bu odamlar bilan suhbatni tahlil qilib, javob qaytarish uchun bulutli xizmatlar va sun'iy intellekt usullaridan foydalanadigan onlayn kompyuter dasturi hisoblanadi. Ta'lim dasturlarida tobora ko'proq chatbotlardan foydalanilmoqda. Foydalanuvchi (o'quv jarayoni ishtirokchilari) savol yozib yoki gapirganidan so'ng, chatbot javobni ko'rsatadi, ma'lumot beradi yoki berilgan vazifani bajaradi. Ta'lim chatbotlariga Kanadaning Ada Support kompaniyasiga tegishli "Ada" hamda Avstraliyaning Deakin davlat universiteti tomonidan ishlab chiqilgan "DeakinGenie" platformalari kiradi (1-jadval).

1-jadval. Sun'iy intellekt platformalari.

	<p>Buyuk Britaniyaning Open universiteti tomonidan talabalarining ish faoliyatini bashorat qilish va o'qishni tashlab ketish xavfi yuqori bo'lgan talabalarni aniqlash uchun sun'iy intellektga asoslangan ilova ishlab chiqilgan. Ilova universitetning ta'limni boshqarish axborot tizimidagi katta ma'lumotlar tahlilidan foydalanadi. Ilovaning asosiy maqsadi – qiyinchiliklarga duch kelgan talabalarga o'qishni yakunlash imkonini berishdir.</p>
	<p>"Swift" platformasi Hindistondagi Swift Learning Services kompaniyasi tomonidan ta'limni boshqarish axborot tizimining elektron ta'lim modulida yaratilgan ma'lumotlardan foydalanishga yordam berish uchun ishlab chiqilgan usullar to'plami hisoblanadi. Swift talabalarining o'zaro munosabatlari orqali to'plangan ma'lumotlardan talaba qachon va nima uchun o'rganishda qiyinchiliklarga duch kelishi yoki muvaffaqiyat qozonishi haqida muhim ma'lumot beradi.</p>
	<p>AQShning yirik IT kompaniyalari tomonidan hamkorlikda ishlab chiqilgan loyiha hisoblanadi. UniTime – universitet kurslari va imtihonlar jadvallarini ishlab chiqadigan, talabalarni guruhlariga ajratish hamda talabalarga moslashtirilgan jadvallarni shakllantiruvchi sun'iy intellektga asoslangan ta'limni rejalashtirish tizimidir.</p>

Sun'iy intellekt sohasi har bir talabaga, joylashuvidan qat'i nazar, sifatli, individuallashtirilgan va foydalanish mumkin bo'lgan umrbod ta'lim (rasmii va norasmii ta'lim) olish imkoniyatini taqdim etishga qaratilgan[7]. O'rganish va ish faoliyatini baholashga yo'naltirilgan sun'iy intellekt sohasi bir qator ishlarni amalga oshirishda ham qo'llanilishi mumkin.

Intellektual ta'lim tizimlari. Intellektual ta'lim tizimlarining vazifasi matematika yoki fizika kabi majburiy fanlar blokida har bir talaba uchun individual bo'lgan bosqichma-bosqich o'quv mashg'ulotlarini taqdim

etishdan iborat. Tizim mavzu va kognitiv fan tajribasi asosida, shuningdek, individual tarzda talabalarning qiyinchiliklari yoki muvaffaqiyatlariga javob beradigan o'quv materiallari va auditoriyalar orqali eng yaxshi ta'lim olish trayektoriyasini belgilaydi. Mazkur yondashuv ba'zan ta'limni boshqarish tizimlarida yoki maxsus platformalarda qo'llaniladi.

Interaktiv ta'lim tizimlari. Dialogga asoslangan o'quv tizimlari ketma-ket onlayn topshiriqlarda o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi suhbatni o'rganish hamda dialogni simulyatsiya qilish uchun tabiiy tilni qayta ishlash va boshqa sun'iy intellekt usullaridan foydalanadi. Eng ko'p sinovdan o'tgan tizim – bu talabalarga o'rganish va ta'lim olish uchun yordam beradigan kompyuter o'qituvchisi "AutoTutor" hisoblanadi. Bu tizim tijorat tizimi bo'lib, ta'limni moslashtirish va individuallashtirish tamoyili asosida ishlaydi.

Kompyuterda ishlaydigan talabalarning yozish jarayonida avtomatik fikr bildirish imkoniyatini yaratish uchun tabiiy tilni qayta ishlash va boshqa sun'iy intellekt usullaridan foydalanish lozim. Hozirda e-Rater va Turnitin kabi dasturlar yordamida ko'plab o'quv jarayonlarida formativ va umumlashtirilgan avtomatik yozishni baholash usullari qo'llaniladi.

Sun'iy intellekt yordamida tillarni o'qish va o'rganish. Xorijiy tillarni o'rganish va o'qishga oid ilovalarga "AI Teacher", "Amazing English", "Babbel" va "Duolingo" misol bo'la oladi.

Yana bir ta'lim tizimida yuqori samara beradigan tizim bu – virtual (VR) va kengaytirilgan reallik (AR). Virtual reallik ko'zoynaklari foydalanuvchiga qandaydir real yoki xayoliy muhitga (masalan, sayyoralar yuzasiga, vulqon ichiga yoki kasallik patologiyasi bo'layotgan organizm ichiga) o'tishni tasavvur qilish imkonini beruvchi immersiv tajribani taqdim etadi. Kengaytirilgan reallik sun'iy intellekt yordamida tasvirni aniqlash va kuzatishni ham o'z ichiga oladi. VR va AR kameralar har bir o'quvchiga yetkazilishini qimmatligi aytmasa, juda samarador usul hisoblanadi. Bunday texnologiyalarga quyidagilar misol bo'la oladi: "Blipper", "EonReality", "Google Education", "NeoBear" va "VR Monkey".

Undan tashqari, xalqaro hamkorlikni kuchaytiruvchi, o'quvchilarni mavzuning soha va tajribaga qarab tanlashga qaratilgan platformaga Buyuk Britaniyada biror bir fanni o'zlashtira olmayotgan talabalarni hamkor mamlakatlardagi fan o'qituvchilari bilan bog'laydigan "Third Space Learning" platformasini misol qilib keltirish mumkin.

Sun'iy intellekt hozirgi kunda ta'limda ta'lim jarayonini har bir talabaga individuallashtirishda, ta'lim resurslarini optimallashtirishda, ta'limni tahlil qilishda, onlayn platformada interfaol o'qitishni ta'minlashda, imtihonni baholash, ta'lim materiallarini yaratishni avtomatlashtirishda, talaba va o'qituvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlash uchun maslahat va yordam berishda keng qo'llanilmoqda. Natijada sun'iy intellekt yordamida:

- test va baholash tizimlari orqali talabalar va o'quvchilar uchun yangi o'lchovlar va mezonlarni yaratish;
- tabaqalashtirilgan va individual ta'limdan yanada samarali va keng foydalanish;
- ta'limda juda muhim bo'lgan teskari aloqa sun'iy intellektga ega tizimlar orqali talabalar ehtiyojlariga mos ravishda avtomatlashtirilishi mumkin.

Sun'iy intellekt texnologiyalari orqali har qanday sohani o'zgartirish imkoniyati mavjud, ammo bu imkoniyatlar cheksiz emas. Shuncha imkoniyatlariga qaramay, sun'iy intellekt ham kamchiliklardan holi emas:

- ma'lumotlardagi har qanday noaniqliklar natijaga ta'sir ko'rsatadi (tarixga oid voqealarni jonlantirishda sun'iy intellekt yaratilgan mintaqasidan kelib chiqib ma'lumot uzatadi);
- ma'lum bir soha uchun yaratilgan sun'iy intellekt tizimi boshqa soha uchun natija bermaydi;
- doimo insoniyatga, uning turmush darajasini yaxshilashga, bashariyat taraqqiyotiga xizmat qilishi lozim bo'lgan sun'iy intellekt vositalari – "aqli robot"lar – mukammal darajada ishlab chiqilmagan, hamda mukammal sun'iy intellekt vositalari xayoliy fantaziyaligicha qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, quyidagi takliflarni ilgari surmoqchimiz:

- oliy ta'lim muassasalarining talabalarga xizmat ko'rsatish markazlari faoliyatini yanada takomillashtirish uchun oliygoh platformasiga sun'iy intellekt texnologiyasini integratsiya qilish;
- masofaviy ta'lim shaklida tahsil olayotgan talabalarning faoliyatini to'liq nazorat qilish uchun o'quv platformasiga joriy etilgan HEMIS sun'iy intellekt platformasining doimo samarali ishlashini tashkil etish;
- oliy ta'lim muassasalarining yakuniy nazorat imtihonlarida talabalar tomonidan ko'chirmachilik holatlari sodir etilmasligini oldini olish uchun kuzatuv kameralariga sun'iy intellekt texnologiyasini integratsiya qilish;
- ta'limda VR va AR kameralardan foydalanib, dars jarayonini tashkil etish;
- bilim va tajribaga ega ekspertlarni jalb etgan holda seminar-treninglar tashkil qilib, soha yangiliklaridan doimiy xabardorlikni ta'minlash.

Yuqoridagi takliflarning samarali tashkil etilishi ta'lim jarayonida sun'iy intellektidan foydalanish ahamiyatining yanada ortishiga asos bo'ladi, deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qodirov Umarali Do'stqobilovich, Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich. Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning o'ziga xos jihatlari. Zamonaviy ta'lim/ Современное образование 2021, 4(101)
2. Ж.Маккарти. Эпистемологические проблемы искусственного интеллекта. 1977. – стр. 21.
3. Nils J. Nilsson. The quest for artificial intelligence a history of ideas and achievements. – Stanford University, 2010. – pages 20.
4. Thompson, Richmond. "Mantiq va sun'iy intellekt". Zalta, Edward N. (nash.). Stanford Encyclopedia of Philosophy.
5. Sun'iy intellekt, BBC Radio – John Agar, Alison Adam & Igor Aleksander (In Our Time, 2005-yil 8-dekabr).
6. <https://regulation.gov.uz/ru/document/19838>
7. https://en.wikipedia.org/wiki/Nils_John_Nilsson

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>